

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING “QIZIL KITOBI”.**Qosimova Muslima Mansurjon qizi**

Andijon davlat pedagogika instituti

Aniq va tabiiy fanlar fakulteti Biologiya yo‘nalishi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7976633>*Qabul qilindi: 26.05.2023**Crossref DOI: 10.24412/cl-37059-2023-05-206-208*

Annotatsiya: O‘zbekiston Respublikasining “Qizil kitobi” asosan yo‘qolib ketgan, yo‘qolib ketayotgan va yo‘qolish arafasida turgan o‘simliklar qoplami, hayvonot olamini muhofaza qilishda katta ahamiyatga egadir. Hozirgi paytda butun dunyo bo‘yicha sanoat, transport va h.k. kabi sohalar va fanlar rivojlanayotgan davrda biz atrof-muhitga e‘tiborli bo‘lishimiz darkor. Shu sababli atrof-muhitni toza, ozoda va havoni saqlashda o‘simliklarning o‘rni beqiyosdir. Shuning uchun har bir o‘simlikni asrab-avaylashimiz, ularni parvarish qilib, o‘z ekologiyamizni saqlashimiz insoniyatning kelajagi uchun juda muhim omil hisoblanadi. Shuning uchun har bir o‘simlikning bir tola bargi ham biz uchun qadrlidir. Ularni ko‘paytirishimiz va himoya qilishim shartdir.

Kalit so‘z: populyatsiya, flora, fauna, suvorov piyoz, areal, piskom piyoz.

Annotations: The "Red Book" of the Republic of Uzbekistan is of great importance in the protection of plant cover, animal world, which is mainly lost, disappearing and on the verge of extinction. Currently, industry, transport, etc. We need to pay attention to the environment in the period when such fields and sciences are developing. Therefore, the role of plants in keeping the environment clean, tidy and air is incomparable. That is why it is a very important factor for the future of mankind to preserve each plant, take care of them and preserve our ecology. That's why every leaf of every plant is valuable for us. We must increase and protect them.

Key words: population, flora, fauna, watered onions, areal, chopped onions

ASOSIY QISM.

O‘zbekiston Respublikasi Qizil kitobi - O‘zbekiston hududidagi o‘simlik va hayvonot dunyosining eng noyob va yo‘qolib ketish xavfi ostida turgan turlarining izohli ro‘yxatini, shuningdek tarqalishi to‘g‘risidagi umumlashtirilgan ma‘lumotlarni o‘z ichiga olgan rasmiy davlat hujjati hisoblanadi, ushbu turlarning

hozirgi holati populyasiyaning qisqarishiga olib keladi va ularni saqlash va ko‘paytirish choralari ko‘rmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan o‘simlik va hayvon turlari butun respublika hududida alohida muhofaza qilinadi. 1948-yilda tashkil etilgan Tabiat va tabiiy resurslarni muhofaza qilish xalqaro ittifoqi kamyob va yo‘qolib ketish xavfida bo‘lgan o‘simlik va hayvon turlarining ro‘yxatini tuzish g‘oyasini amalga oshirishga kirishdi. Turlarni saqlab qolish bo‘yicha maxsus xalqaro komissiya tuzilib, 1966-yildan boshlab boshqa tabiatni muhofaza qilish tashkilotlari bilan hamkorlikda xalqaro Qizil kitobning dunyo va alohida mintaqalar florasiga bag‘ishlangan nashrlar chop etila boshlandi.

O‘zbekistonning noyob va kamayib borayotgan o‘simlik va hayvonlari to‘g‘risidagi dastlabki ma‘lumotlar 1974-yil ta‘sis etilgan Qizil kitobda o‘z aksini topgan. O‘zbekiston Qizil kitobi 1978-yilda ta‘sis etildi. Birinchi marta O‘zbekiston Qizil kitobining faunaga bag‘ishlangan qismi 1983-yil nashrdan chiqdi. Unga umurtqali hayvonlar (baliqlar, sudralib yuruvchilar, qushlar, sut emizuvchilar) ning 63 turi kiritilgan edi. O‘simliklar olamining kamyob, yo‘qolib ketish xavfida bo‘lgan 163 turi haqida ilk bor mukammal ma‘lumotlar 1984-yil bosmadan chiqqan Qizil kitobda keltirilgan.

Qizil kitob — davriy nashr hisoblanadi. Unga kiritiladigan o‘simlik va hayvon turlari Tabiatni muhofaza qilish xalqaro ittifoqi taklif etgan tasnifga binoan 4 guruhga ajratiladi:

- 1) yo‘qolgan yoki yo‘qolish arafasida turgan (jiddiy muhofaza talab etuvchi) turlar;
- 2) yo‘qolib borayotgan (areali va soni kun sayin kamayib borayotgan, maxsus muhofazaga muhtoj) turlar;
- 3) kamyob, bevosita yo‘qolish xavfi bo‘lmasada, kichik maydonlarda kamdan kam uchraydigan (muhofazaga muhtoj) turlar;
- 4) muayyan vaqt davomida soni va tarqalgan maydonlar tabiiy sabablarga ko‘ra yoki inson ta‘sirida qisqarib borayotgan (sonini nazorat qilib turish talab qilinadigan) turlar.

Qizil kitobning 1984-yilgi nashriga O‘zbekiston florasining yo‘qolib ketish xavfi ostida qolgan 163 ta turi kiritilgan. Bu turlarning taqdiri respublika mutaxassislari, olimlari mutassil shug‘ullanib kelmoqda. O‘tgan yillar mobaynida olib borilgan kuzatishlar ayrim o‘simlik turlarining soni va maydoni ancha kengayganligini ko‘rsatmoqda. Masalan, anzur va Suvorov piyozlari oldingi holatiga kelmagan bo‘lsa-da, ma‘lum darajada ko‘paydi. Eng kamyob o‘simliklardan sanalgan Minkvis teziymi turlarining soni 7 tadan 17 tagacha ortdi.

Qurama tizmasida kamyob o‘simliklardan hisoblangan Korovin shirachi o‘simligining mavjudligi aniqlandi. Ayni vaqda ayrim o‘simlik turlarining soni keskin qisqarib ketdi. Omonqara o‘simligi, Pskom piyoz, Margarita marmaragi kabilar shular jumlasidandir.

Keyingi yillarda olib borilgan izlanishlar o‘lkamiz florasiga mansub yana 138 turdagi o‘simlikni Qizil kitobga kiritish lozimligini ko‘satmoqda. 1998 yil ma‘lumotlariga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasining Qizil kitobiga kiritilgan o‘simlik turlarining soni 301 tani tashkil etgan bo‘lsa, yangi nashrdan 48 oilaga mansub 313 tur o‘simlik o‘rin oladi. Qizil kitobning mazkur yangi nashri mutaxassislar, davlat idoralari hamda jamoat tashkilotlari oldiga qo‘riqxonalar va buyurtmaxonalarni kengaytirish, yovvoyi o‘simliklar sotishni ta‘qiqlash, xomashyo uchun yig‘iladigan o‘simliklarni terish uchun litsenziyalar joriy etish kabi bir qancha dolzarb masalalarni qo‘yadi.

O‘simliklar dunyosini muhofaza qilish bu jarayonda keng jamoatchilik ishtirok etgan taqdirdagina ijobiy samara beradi. Barcha yakdillik bilan harakat qilsagina, nabotot olamining bebaho boyliklarini saqlab qolishga, ularni asrab-avaylab, munosib ravishda kelgusi avlodlarga qoldirishga erisha olamiz.

XULOSA.

Qizil kitob — yo‘qolib borayotgan yoki yo‘qolish xavfida bo‘lgan noyob o‘simlik va hayvon turlarini qayd qiluvchi davlat hujjati. Qizil kitobda o‘simlik va hayvon turlari sonining kamayishi, areallarining qisqarib borishi sabablari yoritiladi; ularni saqlab qolish uchun tavsiyalar berib boriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Узбекистон Республикаси Кизил китоби Тошкент, 1984.

Internet manbaalari.

<http://btr2014.zn.uz/2018/02/24/ozbekiston-qoriqxonolari>

https://uz.wikipedia.org/wiki/Qizil_kitob

<https://themeformen.ru/uz/about-the-disease/redkie-i-ischezayushchie-vidy-zhivotnyh-pochemu-rasteniya-i-zhivotnye/>

<https://cyberleninka.ru/article/n/tabiatni-mu-ofaza-ilishning-tarbiyaviy-a-amiyati>